

Conciencia y apertura al mundo:
lectura crítica de la Introducción y los
capítulos I–II de *El puesto del hombre
en el cosmos* de Max Scheler

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo analiza la Introducción y los capítulos I y II de *El puesto del hombre en el cosmos* de Max Scheler, con el objetivo de esclarecer su propuesta antropológica fundamental. Tras situar el texto en el contexto de la crisis moderna de la idea de hombre, se examina la gradación de las formas de vida —impulso, instinto, memoria asociativa e inteligencia práctica— hasta llegar al concepto de espíritu como rasgo específicamente humano. Scheler sostiene que la diferencia entre el hombre y el animal no es cuantitativa, sino cualitativa, fundada en la conciencia de sí, la objetivación del mundo y la apertura existencial. A partir de esta tesis, el trabajo ofrece una valoración crítica del dualismo implícito en su planteamiento y propone una lectura emergentista que permita integrar conciencia y biología. Finalmente, se subraya la dimensión ética de esta apertura, vinculada a la libertad, la responsabilidad y el cuidado del mundo compartido.

Palabras clave: Antropología filosófica; espíritu; conciencia de sí; apertura al mundo; Max Scheler; emergentismo; ética.

Contenido

1. Introducción	4
2. Análisis del contenido	4
3. Comentario personal	5
4. Conclusiones	6

1. Introducción

El contexto histórico desde donde escribe Scheler resulta bastante problemático en relación al valor epistemológico de la antropología. Desde un prisma teológico, antropológicamente, se pensaba al ser humano como criatura directa de Dios, hecha a imagen y semejanza suya. Algo que lo diferenciaba del resto de formas de vida. Desde la filosofía, el pensamiento antropológico ponía como elemento diferenciador nuestra razón: el hombre era un animal racional. En contraste con estas concepciones que buscaban aquello que nos diferenciaba del resto de seres vivos, la ciencia moderna afirmará que somos parte del resto del reino animal, parte de un proceso evolutivo fortuito.

Este contexto resulta problemático porque parcializa en exceso la concepción del ser humano. Cada una de ellas aborda el estudio de lo humano desde una óptica muy específica y reducida. Esto le da cierta verosimilitud a cada una de ellas y sus argumentos, pero crea unas fronteras insalvables entre ellas. Se hace imposible comprender al ser humano de manera integral, considerando estas tres dimensiones ontológicas. Todo esto sin entrar en las derivaciones disciplinares que tendrá el conocimiento científico: psicología, sociología, biología, etc. Desde cada una de ellas se podrá hacer igualmente una antropología que nos proporcione un conocimiento que, por muy certero que sea en su marco epistémico, será cada vez más reduccionista.

Al partir de esta evidente crisis antropológica, Scheler se preguntará si lo que nos hace diferentes se podrá considerar exclusivamente desde una gradación de complejidad en relación al resto de formas de vida o si verdaderamente hay algo esencial que nos haga diferentes y que posibilite una comprensión integral de lo humano.

2. Análisis del contenido

La explicación de Scheler parte de los rasgos más simples a la complejidad absoluta del ser humano en relación con los elementos que puedan conformar cualquier forma de vida.

Primeramente, presta atención a los entes vegetales. Es cierto que el ser de las plantas nos muestra que poseen vida como los seres humanos, pero la vida de estas es extremadamente simple en comparación con la nuestra. La vida vegetal no pasa de una suerte de impulso por sobrevivir. Seguidamente, se destaca en el texto la forma de vida animal. Esta ontología muestra mucha más complejidad que la existencia vegetal. Incluso hay un mínimo *telos* en su conducta. Lo decisivo aquí es que, aunque veamos un mínimo

grado de «racionalidad» y «finalidad», no hay conciencia de ello. En otros términos, actúan por puro instinto. Sin embargo, es cierto que hay animales más inteligentes que otros y esto marca una diferencia significativa, puesto que por medio de la experiencia desarrollan unos hábitos nuevos que les permite adaptarse a nuevas situaciones. Por lo tanto, los instintos no son predominantes en todos los casos de vida animal, sino que hay animales que recuerdan y aprenden.

Hasta ahora hay una distinción evidente con las formas de vida humana, el problema más común viene cuando Scheler menciona un tipo de inteligencia concreto que denomina inteligencia práctica. Este tipo de inteligencia no se trata solo de recordar ciertas experiencias y aprender de ellas. Ahora estamos hablando de la resolución de problemas que antes no habían afrontado ciertos seres vivos. Por lo tanto, aquí reside un grado de inteligencia que va más allá de la memoria y el aprendizaje. Esta inteligencia la compartimos con otras formas de vida animal.

Con base a lo visto, se podría concluir que lo que nos diferencia del resto de formas de vida es una gradación cuantitativa de la inteligencia, pero Scheler piensa que esto es un error. Lo que nos distingue del resto de seres vivos es el *Espíritu*. Este no forma parte de la dimensión biológica de lo humano, es más, no constituye una especie de densidad ontológica respecto al resto de entes. Es un elemento cualitativo que nos posibilita para disociarnos de esos instintos animales que también poseemos, objetivizar realidades existenciales que no son concretas como el espacio o el tiempo. Pensarnos a nosotros mismo, es decir, no solo percibir, sino ser conscientes de que percibimos, pero también de pensarnos como humanos. Básicamente lo que hace Scheler al escribir. Asimismo, el espíritu posibilita una libertad que nos demanda responsabilidad y pone de manifiesto voluntad individual e incluso la realización de un sentido vital.

3. Comentario personal

Resulta destacable la capacidad de abstracción que tiene Scheler en relación a la interioridad humana. Sin recurrir a una simple interpretación teológica ni religiosa, ni tampoco caer en simplificaciones racionales, penetra hasta lo profundo de nuestra conciencia. Esto no le impide reconocer el valor del conocimiento biológico del ser humano, sino todo lo contrario, gracias a la similitud biológica y social, destaca una diferencia que no es medible, pero si observable por medio de la reflexión.

Es notorio que ningún animal tiene la capacidad de reprimir sus instintos como lo hacemos nosotros. Tampoco identificar elementos tan complejos de su *psique* como las emociones y procesarlas, gestionarlas y canalizarlas de manera eficiente. Mucho menos un animal puede dotar de sentido su vida, tener un vacío existencial o sentir angustia al reflexionar sobre su finitud o fragilidad respecto al mundo como totalidad. En este orden de ideas, es bueno traer a colación que el ser humano no se encasilla en un entorno concreto, sino que lo trasciende. No hacemos las cosas con un pensamiento únicamente utilitarista, sino que existe en nosotros la capacidad contempladora y de amor a las cosas por lo que son y no por lo que podamos conseguir de ellas.

Con todo, pienso que Scheler no consigue integrar una visión del ser humano, sino que, en última instancia, procede de manera reduccionista o parcial. Su pensamiento parece influenciado todavía por la filosofía de Descartes al separar la realidad espiritual del ser humano de su realidad biológica. Aunque esta cualidad espiritual no haga alusión a una visión teológica, aunque se quede en la conciencia, al separarla casi por completo de la nuestra materialidad biológica, queda emparentada con esa *res cogitans*. Es cierto que no usa la duda metódica, pero se vislumbra cierto patrón cartesiano que impide comprender que mente, conciencia y cerebro son interdependientes.

4. Conclusiones

Creo que la mayoría de personas suscribiríamos la afirmación del filósofo alemán de que el ser humano no solo se diferencia del resto de seres vivos por una gradación en su inteligencia. La conciencia es algo fundamental y que nos hace únicos en este mundo, conciencia del mundo, de los demás y de nosotros mismos. Es más, somos los únicos que ontológicamente no venimos a la existencia de forma cerrada, sino todo lo contrario, somos absoluta apertura para hacernos a nosotros mismos. Aquí creo que hubiese sido muy acertado hacer énfasis y resaltar una densidad ontológica notable. Esto habría hecho posible una unión entre lo biológico en sentido físico y lo no material, pero igualmente biológico.

Una lectura emergentista, que posibilite una unión ontológica del todo humano pienso que es más acertada para integrar la realidad humana en su totalidad y no nos deriva a ninguna lectura mística, ni tampoco hace que nos perdamos en abstracciones sin posibilidad de anclaje con nuestra realidad biológica insoslayable. Esta lectura emergentista podría facilitar la justificación de una ética extraordinaria en comparación

con el resto de seres vivos, algo decisivo y vinculado con la libertad, responsabilidad y conciencia de uno como *homo moralis*. Esto resultaría crucial porque la capacidad de cuidado, no solo de uno como sujeto, sino del resto de humanos como especie, de las demás formas de vida e incluso de planeta como lugar en el que cohabitamos, sería algo tangible al momento de diferenciarnos, pero también integrador en todas las dimensiones.